

SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM SAÚDE NO ENSINO DO EXAME CLÍNICO DAS MAMAS E DO TESTE DE PAPANICOLAOU: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lívia Rodrigues da Silva¹; Natália de Oliveira Aquino¹; Natan Miranda Ferreira Braga de Castro¹; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante²; Vítor Hugo Marques².

¹**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

²**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A assistência à saúde abrange aspectos que envolvem ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde e, o âmbito da Atenção Primária à Saúde, abarca a detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero. Nesse sentido, os exames ginecológicos são ferramentas importantes na atuação dos profissionais da saúde. Abordar os temas durante a graduação torna-se fundamental e a simulação realística em saúde tem papel importante no desenvolvimento de habilidades para o exame clínico das mamas e coleta de material para colpocitologia oncótica, popularmente conhecido como teste de Papanicolaou. **Objetivos:** Relatar o método de simulação realística no ensino do exame clínico das mamas e do teste de Papanicolaou. **Relato da experiência:** Aula realizada no Laboratório de Habilidades da Universidade Federal de Jataí com breve introdução teórica sobre saúde ginecológica. Com vistas à humanização do atendimento, discutiu-se sobre o respeito ao pudor da paciente, sobre o espaço físico necessário, bem como o mobiliário básico. Os discentes do curso de medicina foram direcionados para realização da simulação realística. Realizou-se técnicas semiológicas de inspeção e palpação das mamas em manequim simulador adulto, sendo possível identificar e palpar nódulos de diferentes tamanhos, procedimentos necessários para o diagnóstico precoce de neoplasias da mama. Em outra maca estava um simulador em posição ginecológica, no qual foi possível realizar a inspeção vulvar. Após seleção de espéculo adequado, procedeu-se com a introdução no canal vaginal, permitindo inspeção e avaliação do canal e do colo uterino, além de simular a coleta de amostra ecto e endocervical para colpocitologia oncótica. Havia, ainda, “balões canudo” com gel para simular o colo uterino, o que permitiu treinamento da coleta e arranjo da amostra em lâminas. Além dos simuladores, houve manuseio dos materiais inerentes às técnicas, como espéculo vaginal, espátula de Ayre, escova cervical, lâmina com extremidade fosca identificada à lápis, *spray* fixador, formulário de envio ao laboratório e todos os equipamentos de proteção necessários, como óculos, luvas, máscara e avental descartável. **Conclusão:** O método de ensino de simulação realística em saúde para exame clínico das mamas e coleta de material para o teste de Papanicolaou permitiu a compreensão de conceitos teóricos e o desenvolvimento de habilidades técnicas, fundamentais ao atendimento de pacientes com mamas e útero.

Palavras-chave: Ensino; Neoplasias da Mama; Teste de Papanicolaou.

Nº de protocolo de CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: não se aplica.